

CRUZ, Afonso. **Capital**. São Paulo: SESI, 2018. 40 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Esse é um livro de imagens desenvolvido pelo ilustrador português Afonso Cruz que a partir de um símbolo da poupança, um cofre em formato de porquinho apresenta o conceito de capital e as relações que emergem no sistema capitalista. Extremamente instigante e atual. O projeto tem um projeto gráfica que valoriza o tema e proporciona o movimento inerente ao capital.

Palavras-chave: Capitalismo. Economia. Política.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria imagem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.